

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SJELLJEN E KONSUMATORËVE NDAJ OFRUESVE TË INTERNETIT NË SHQIPËRI

Dr. Ana BUHALJOTI, Prof. Dr. Arjan ABAZI

Abstract

Internet service providers (ISPs) in Albania have grown significantly and the internet market is expanding. However, ISPs do not differ much on the service provided. In order to increase competitiveness, it is crucial to understand why customers stay with a particular service provider. This study aims to identify the factors that affect consumers purchasing behavior towards Internet Service Providers in the Albanian internet market by using a face to face survey methodology. The survey consisted of 430 interviewed internet users living in connected households and selected randomly through stratified sampling in proportion to cluster size.

The research provides high-speed internet providers in Albania insights on how to acquire new customers and build long term relationships with the existing ones. It illustrates consumer patterns in course of purchasing and staying with their Internet Service Provider (ISP).

Keywords: customer behavior, Internet Service Providers (ISP), satisfaction, loyalty

Hyrje

Në vendin tonë interneti është një shërbim relativisht i ri, por po shndërrohet në mjet të domosdoshëm të aktivitetit të përditshëm. Sipas raportit të Internet World Statistics në 2016 numërohen 1,8 milion individë me akses në internet në Shqipëri, dhe shkalla e përdorimit është 62 në 100 banorë janë përdorues të internetit në Shqipëri (World Insta 2016). Prej tyre 1,4 milion janë përdorues Facebook ose 46.1% e popullsisë. Shqipëria paraqitet të ketë një nivel penetrimi në internet më të lartë se mesatarja botërore që është 46.5%, por më të ulët se Bashkimi Europian ku penetrimi në internet ka kaluar 79%. Vendi me përqindjen më të lartë të përdorimit të internetit është SHBA me 88%. (World Insta 2016) Arsyes kryesore të rritjes së numrit të përdoruesve të internetit lidhen me zhvillimet politike dhe sociale të vendit dhe zhvillimin e kompanive të telekomunikacionit të cilat falë teknologjisë së tyre nxitën përhapjen e shërbimit. Interneti ka ndryshuar sjelljen e komunikimit të konsumatorëve sot. Përdoruesit e internetit kanë ndryshuar shkallën e përdorimit nga përmbajtja e teksteve, te e videove. Përdorimi i internetit do të rritet nga përdorimi i shumtë i mjeteve elektronike (telefonave smartphone dhe tableteve) të cilat janë krijuar për të patur akses në internet me aplikacione që kërkojnë kapacitet të lartë. Shërbimet po bazohen në internet dhe po zhvillohen me rezolucion më të lartë dhe me më tepër informacion duke shtuar trafikun gjatë përdorimit. Llogaritet që trafiku në internet të katërfishohet që prej 2015 deri në 2020. (Cisco 2015)

Zgjerimi i vazhdueshëm i shërbimit të internetit dhe konsumi i përmbajtjes me rezolucion të lartë janë faktor i rëndësishëm për zhvillimin e internetit me shpejtësi të lartë ose broadband - nga ISP-të. Interneti me shpejtësi të lartë (broadband) është i domosdoshëm për dërgimin ose marrjen e dosjeve të mëdha të të dhënave, video, grafika etj. Ai nuk mund të zëvendësohet nga përdorim i rrjeteve të lëvizshme 4G. Sfida për operatorët e telefonisë celulare mbetet zhvillimi i kapaciteteve dhe rritja e investimeve në rrjet dhe standardeve teknologjike. Në vendin tonë, përvetësimi i infrastrukturës me brez të gjerë (broadband) ka ndikuar në rritjen e numrit të markave të telekomunikacionit. Këto të fundit falë adoptimit të teknologjisë, ngritjes së

shërbimit wireless, paketave agresive promovuese me shërbimet e integruara (telefoni, internet, tv) janë një arsye për rritjen e përdoruesve të internetit në shtëpi.

Arsye tjetër për rritjen e konsumatorëve të internetit lidhet me trendin global të rritjes së vrullshme të përdorimit të internetit, liberalizimin e tregut dhe një presion pozitiv që kanë

ushtruar instancat qeveritare për përdorimin e internetit veçanërisht për biznesin. Prokurimet me mjete elektronike, pagesa e taksave dhe lehtësira të tjera fiskale përmes internetit kanë patur presion pozitiv për rritjen e kërkesës për shërbimin e internetit. Aktualisht në Shqipëri operojnë rreth 25 ISP. Më të mëdhatë janë : Albtelecom, ABCom, Tring dhe Abissnet. ISP-të janë pjesë e një tregu konkurrues, por po adoptojnë në të njëjtën shkallë teknologjinë e informacionit, pa u diferencuar në shërbimet e ofruara. Zhvillimi i potencialit konkurrues, ruajtja dhe rritja e konsumatorëve kërkon studim të faktorëve që ndikojnë mbi perceptimet e klientëve aktuale të ofruesve të shërbimit të internetit. Në këtë industri sa me i lartë numri i klientëve, aq me e lartë performanca operative e biznesit. (Hu & Hwang 2006). Studimi synon tu sigurojë njohuri ofruesve të internetit lidhur me tërheqjen e konsumatorëve të rinj dhe mbajtjen e klientëve ekzistues përmes analizimit të faktorëve kritike që ndikojnë në sjelljen e përdoruesve ndaj ISP-ve. Ai ka për qëllim identifikimin e variablave më të rëndësishme që ndikojnë në perceptimet e konsumatorëve për të qëndruar me një ofrues interneti ISP.

Modeli konceptual ngrihet mbi tre fushat teorike, zgjedhjen, kënaqësinë dhe besnikërinë konsumatore. Me anë të tij kërkohet të studiohen se si një grupfaktorësh ndikojnë mbi sjelljen e konsumatorëve të ofruesve të shërbimit të internetit.

Përmbledhje e literaturës

Mënyra se si njerëzit marrin vendime vazhdon të jetë në qendër të studimeve të sjelljes konsumatore. Ky proces edhe pse i studiuar me parë, mbetet aktual për shkak të kompleksitetit dhe natyrës dinamike të tij. Studimet bashkëkohore të sjelljes konsumatore kanë ndjekur klasifikimin tradicional pesë etapesh të vendimmarrjes konsumatore i cili përmban njohjen e problemit, kërkimin e informacionit, vlerësimin e alternativave, zgjedhjen dhe vlerësimin pas blerjes. (Solomon 2013, Schiffman & Kanuk, 2007, Blackwell, Miniard & Engel, 2006) Zgjedhja e konsumatorit mund të përshkruhet si përzgjedhja, konsumi dhe përdorimi i produkteve dhe shërbimeve. Në studimet bashkëkohore (Solomon 2013, Cline 2011, Kanuk 2007) dy koncepte kryesore që ndikojnë në zgjedhjen e shërbimit nga konsumatori janë informacioni i disponueshëm dhe eksperiencia e mëparshme me shërbimin.

Konsumatorët që kanë njohuri të mëparshme, i përdorin eksperiencat e tyre në procesin e vendimmarrjes, ndërsa ata që nuk kanë njohuri harxhojnë më shumë kohë në kërkimin e informacionit nga burime të ndryshme për të ulur nivelin e pasigurisë mbi shërbimin. Konsumatorët kërkojnë me shumë informacion nëse perceptojnë se informacioni shtesë do t'i ndihmojë të marrin një vendim me të mirë blerje. Variablat që ndikojnë në sasinë e kërkimit të informacionit përfshijnë informacionin e disponueshëm, përvojën e mëparshme ose njohuritë që kanë konsumatorët, vizitat në piken e shitjes dhe ndërveprimi me ofruesin.

Këto variabla janë propozuar për herë të parë nga Wilkie dhe Dickson 1985 dhe janë përdorur nga studiuesit pasardhës si Murray 1991, Aqueveque, 2006; Conchar, Zinkhan, Peters, and Olavarrieta, 2004; Goyal, 2008 në vlerësimin e faktorëve të zgjedhjes. Konsumatori bën zgjedhjen duke kombinuar informacionin me përvojat e mëparshme, riskun e perceptuar dhe imazhin që ka krijuar mbi markat. Kënaqësia apo pakënaqësia, si gjëndje pëlqimi ose mospëlqimi e konsumatorit ndikohet nga perceptimet e konsumatorit ndaj cilësisë së shërbimit. (Oliver 2010) Metoda më e njohur për matjen e cilësisë së shërbimit është propozuar nga Parasuraman, Zeithaml dhe Berry 1988. Ky grup kërkuesish propozuan pesë faktorë në të cilët bazohen konsumatorët kur vlerësojnë cilësinë e një shërbimi : 1) Prekshëmëria, 2) Besueshmëria, 3) Përgjegjësia, 4) Siguria, 5) Empatia. Ky model pesë-dimensional është bërë gjerësisht i njohur si 'SERVQUAL'.

Disa studiues kanë përdorur një metodë alternative të quajtur SERVPERF për matjen e cilësisë së shërbimit në tregun e telekomunikacionit. Kjo metodë u zhvillua fillimisht nga Cronin and

Taylor (1992) dhe u ndoqën nga Lee, Lee and Yoo (2000) të cilët mbështesin idenë se matjet e bazuara në performancë (SERVPERF) funksionojnë më mirë dhe zbulojnë më shumë variacione të cilësisë së shërbimit. Rezultatet e studimit të Wang, Lo, Yang's (2004) tregojnë që ofruesit e shërbimeve duhet të provojnë të përmirësojnë cilësinë e perceptuar të shërbimeve të konsumatorët duke u fokusuar te të gjashtë faktorët: prekshmëria, besueshmëria, përgjegjësia, siguria, empatia dhe cilësia e rrjetit. Këta gjashtë faktorë janë pararendës në vlerësimin e cilësisë së shërbimit nga konsumatorët. Ofruesit e shërbimeve duhet të shqyrtojnë cilësinë e shërbimit që të arrijnë kënaqësinë konsumatore.

Goodman (2009) vëren se kompanitë duhet të jenë të kujdesshme në shqyrtimin e variablave që ndikojnë në besnikërinë e klientëve. Konsumatorët mund të duken shumë të kënaqur nga cilësia e një shërbimi i ri, por kjo nuk do të thotë se ata janë të gatshëm të qëndrojnë me të, pasi vlerësojnë faktorët e tjerë të besimit dhe kostove të ndërrimit. Besnikëria është dëshira për të blerë nga e njëjta markë, pavarësisht faktorëve që ndikojnë në ndryshimin e sjelljes. Faktori kryesor në ndryshimin e sjelljes është konkurrenca. Besnikëria ndodh kur konsumatorët refuzojnë ofertat e konkurrentëve dhe nuk ndryshojnë sjelljet e tyre të blerjes. Bazuar në literaturën ekzistuese, ka disa faktorë kyç, përveç kënaqësisë së konsumatorit, që ndikojnë në besnikërinë e tij. Këta faktorë përfshijnë imazhin e korporatës, kostot e këmbimit për konsumatorët, imazhi i korporatës, dhe besimi (Anisimova 2007) Marketerëve u vlen të kuptojnë dhe vlerësojnë këta faktorë që ndikojnë në zgjedhjen dhe mbajtjen e konsumatorëve për të zhvilluar strategji më efektive në ruajtjen e klientëve afatgjatë.

Metodologjia

Të dhënat parësore të sjelljes konsumatore synojnë të vlerësojnë konsumatorët si racional. Për identifikimin e faktorëve të sjelljes, kërkuesit kryesisht mbështetën në metodën sasiore të anketimit. (Sekaran 2003) Anketimi u krye ballë për ballë nëpërmjet pyetësorit të strukturuar me pyetje të mbyllura. Kjo është një metodë nxitëse për tju përgjigjur pyetësorit deri në fund dhe siguron impostim më të lartë të konsumatorit dhe ndjenjë më të madhe përgjegjshmërie në përgjigje. (Sekaran 2003) Anketimi ballë për ballë është konsideruar më i përshtatshëm për kulturën shqiptare për shkak se të anketuarit mund t'iu përgjigjen anketave më mirë në qoftë se u jepen udhëzime të drejtepërdrejta dhe ndihmohen në plotësimin e tyre.

Popullata e synuar e studimit janë përdorues interneti të grupmoshës 16-55 vjeç të cilët kanë lidhje interneti fikse në shtëpi. Bazuar në të dhënat e AKEP numri i pajtimarëve të internetit fikse në Republikën e Shqipërisë është 242.870 banorë. Duke marrë si nivel besueshmërie masën 95 % dhe marzhin e gabimit 5 % , numri i kampionit të zgjedhur është 400 individë. Metoda e përzgjedhjes së kampionit është probabilitare në proporcion me madhësinë. Probabiliteti i një individi për të zgjedhur është proporcional me madhësinë e popullatës në të cilin ai bën pjesë, duke i dhënë grupeve më të mëdha probabilitet më të madh përzgjedhje dhe grupeve të vogla probabilitet më të ulët. Sipas AKEP numri i pajtimtarëve me akses Broadband nga rrjete fikse ka një shpërndarje joproponionale sipas qarqeve Tiranë 49%, Durrësi 10.2%, Shkodra 6.85%, Vlorë 6.6% , Korçë 6.2%, Fier 6.1%, Elbasan 4.1 % të paraqitur në tabelën 1.

Metoda e përzgjedhjes së kampionit në proporcion me madhësinë u lejon qarqeve më të mëdha, me përqindje më të lartë aksesit në internet fikse, më shumë përfaqësi dhe qarqeve më të vogla më pak pjesëmarrje. Madhësia e kampionit e llogaritur 400 të anketuar të shpërndarë në 12 qarqet vendore sipas numrit të pajtimtarëve me akses në internet nga rrjete fikse. (Tab.1)

Të anketuarit zgjidhen në mënyrë të rastësishme. Çdo person i tretë i ndodhur në qendrat kryesore të qyteteve, zgjidhet për intervistë. Kjo u lejon të gjithë anetarëve të popullsisë së

synuar sipas qarqeve të kenë një shans të barabartë për t'u përfshirë në kampion. Të anketuarit e përzgjedhur rastësisht duhej të plotësonin kriterin e përdorimit të shërbimit të internetit në shtëpi dhe të grupmoshës 16-55 vjeç. Pyetësi u shpërnda në zonat publike të qarqeve ku mund të gjenden një numër i madh i përdoruesve të internetit.

Tabela 1. Shpërndarja e Kampionit

Qarku	Numri i pajtimtarëve me akses Broadband	Indeksi sipas madhësisë së qarkut	Kampioni
Vlorë	16,149	0.07	27
Tiranë	118,954	0.49	196
Shkodër	16,647	0.07	27
Lezhë	8,253	0.03	14
Kukës	2,454	0.01	4
Korçë	15,134	0.06	25
Fier	15,047	0.06	25
Gjirokastrë	5,252	0.02	9
Elbasan	10,590	0.04	17
Durrës	24,803	0.10	41
Dibër	3,236	0.01	5
Berat	6,309	0.03	10
Total	242,828	1.00	400

Kampioni i përzgjedhur në përfundim rezultoi 430 individë të cilët vlerësuan pyetjet e ankëtës në një shkallë nga 1 deri në 7 (ku 1 "Aspak dakord" dhe 7 "Plotësisht dakord").

Të dhënat e mbledhura me anë të pyetësorit përfshinë:

- (1) Profili i përdoruesit të internetit
- (2) Zgjedhja e një ofruesi të shërbimit të internetit
- (3) Përvoja me ofruesin e shërbimit të internetit
- (4) Perceptimet mbi cilësinë e shërbimit
- (5) Besnikëria ndaj ofruesit të internetit

Të dhënat u përpunuan nëpërmjet programit SPSS.21 dhe analizat kryesore të të dhënave përfshinë: analizë përshkruese, analizë faktoriale, analizë korelacioni me koeficientin e korrelacionit (Pearson) si dhe analiza e regresionit të shumëfishtë.

Analiza e të dhënave

Në studim morrën pjesë 430 të anketuar të shpërndarë sipas qarqeve në tab 2.

Tabela 2. Numri i të anketuarve sipas qarqeve

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Berat	6	1.4	1.4	1.4
Dibër	4	.9	.9	2.3
Durrës	39	9.1	9.1	11.4
Elbasan	24	5.6	5.6	17.0
Fier	25	5.8	5.8	22.8
Gjirokastrë	8	1.9	1.9	24.7
Korçë	43	10.0	10.0	34.7
Kukës	4	.9	.9	35.6
Lezhë	11	2.6	2.6	38.1
Shkodër	32	7.4	7.4	45.6
Tiranë	190	44.2	44.2	89.8
Vlorë	44	10.2	10.2	100.0
Total	430	100.0	100.0	

Në grafiket 1-6 paraqitet eksperiencia e të anketuarve me kompanitë e internetit.

Grafiku 1. Ofruesi i shërbimit të internetit (ISP)

Lider i tregut Albtelecom ka avantazhin e mbulimit kombëtar dhe zotërimit të infrastrukturës, ndërsa operatorët e tjerë kanë mbulim në qarqet kryesore të vendit.

Grafiku 2. Arsyeja e zgjedhjes së ISP-së

Grafiku 3. Arsyeja e zgjedhjes së ISP-së sipas markave

Arsyeja kryesore e zgjedhjes së operatorit të internetit është oferta e leverdisshme, e ndjekur nga rekomandimet pozitive për markën.

Grafiku 4. Arsyetja e ndërrimit të ISP-së

Arsyetja kryesore e ndryshimit të operatorit është cilësia e shërbimit të internetit.

Grafiku 5. Arsyet kryesore për të patur internet në shtëpi

Të anketuarit përdorin aksesimin në internet për më shumë se 3 arsye. Në arsyet kryesore vihet re që përqindja kryesore i përket arzetimit/informimit, ndërsa puna zë një përqindje të vogël. Arsyetja e parë është komunikimi (për të komunikuar, për E-mail), arsyeja e dytë edukimi (për të lexuar/informuar) dhe e treta argëtimi (për video/muzikë, për të shkarkuar filma/libra, për të luajtur). Të anketuarve u kërkua frekuenca e përdorimit të internetit (çdo ditë, 2-3 herë në ditë, një herë në javë, një herë në dy javë dhe një herë në muaj) në secilën pikë aksesi dhe orët mesatare që shpenzojnë çdo herë që lidhen me Internet. Studimet e kryera në vende të tjera u konsultuan për të përdorur një kategorizim të përdoruesve.

Shumica e të anketuarve 63% kanë shkallë përdorimi të lartë, duke shpenzuar mbi 4 ore në ditë në internet.

Grafiku 6. Norma e përdorimit të internetit

Analiza me metodën e regresionit të shumëfishtë

Analiza me metodën e regresionit të shumëfishtë mund të kryet vetëm nëse shpërndarja e variablove është normale apo pranë normales dhe nëse ekziston shkallë vartësie lineare midis variablove.

Koeficienti i korelacionit Pearson (Pearson r) përdoret për të matur shkallën e vartësisë lineare midis variablove. Në tabelën 3 janë paraqitur vlerat për secilin variabël.

Tabela 3. Analiza e korelacionit midis variablove të varur dhe të pavarur

Variablat e Pavarur	Variablat e Varur	Pearson Correlation	Sig (1-tailed)	Level
Risku i Perceptuar RI		0.252	0.000	0.05
Informacion IN	Përzgjedhja e Konsumatorit- PK	0.128	0.004	0.05
Imazhi i Korporatës I		0.556	0.000	0.05
Prekshmëria PR		0.453	0.000	0.05
Besueshmëria BS		0.515	0.000	0.05
Përgjegjësia P		0.596	0.000	0.05
Siguria S	Kënaqësia e Konsumatorit- KK	0.599	0.000	0.05
Empatia E		0.574	0.000	0.05
Cilësia e rrjetit C		0.506	0.000	0.05
Besimi BS		0.670	0.000	0.05
Kostot e Ndërrimit KN	Besnikëria e Konsumatorit- BK	0.403	0.000	0.05
Imazhi i Korporatës I		0.569	0.000	0.05
Kënaqësia KK		0.771	0.000	0.05

Nga rezultatet e paraqitura në Tabelën 3 mund të konstatojmë se vijon:

- Ekzistojnë korrelacione *Shumë të dobëta* midis dy variablave të pavarur (Risku i Perceptuar RI, Informacion IN) dhe variablit të varur Përzgjedhja e Konsumatorit. Imazhi i Korporatës I ka korrelacion *të mesëm* me Përzgjedhjen e Konsumatorit.
- Pesë variablat e pavarur (Besueshmëria BS, Përgjegjësia P, Siguria S, Empatia E, Cilësia e rrjetit C) kanë korrelacion *të mesëm* me Kënaqësia e Konsumatorit , ndërsa Prekshmëria PR ka korrelacion *të dobët* me Kënaqësia e Konsumatorit.
- Variablat e pavarur Besimi BS dhe Imazhi i Korporatës kanë korrelacion *të mesëm* ndërsa, Kostot e Ndërrimit KN ka korrelacion *të dobët* me Besnikërinë e Konsumatorit.

Rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishte të përfuara për variablin e varur Zgjedhja e Konsumatorit dhe variablave të pavarur Risku i Perceptuar RI, Informacion IN dhe Imazhi i Korporatës I janë paraqitur në Tabelën 4.

Tabela 4. Regresion i shumëfishte midis variablave të pavarur dhe Zgjedhja e Konsumatorit

Variabël	Standardised Coefficients Beta	t	Sig.	tkr	Correlations Part
(Constant)		8.730	.0016		
RI	.081	1.913	.076	2.353	
IN	.052	1.282	.145		
I	.523	12.247	.0006		.513

Rezultatet tregojnë se Imazhi i Korporatës është faktori më i rëndësishëm që ndikon në Zgjedhjen Konsumatore ndaj kompanive që ofrojnë shërbimin e internetit.

Modeli per Zgjedhja Konsumatore eshte: $PK = 2.422 + 0.513 * I + e_{PK}$ (1)

Rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishte të përfuara për variablin e varur Kënaqësia e Konsumatorit dhe variablave te pavarur Prekshmëria PR, Besueshmëria BS, Përgjegjësia P, Siguria S, Empatia E, Cilësia e rrjetit C janë paraqitur në Tab 5.

Tabela 5. Regresioni i shumëfishte midis variablave të pavarur dhe Kënaqësia e Konsumatorit

Variabël	Standardised Coefficients Beta	t	Sig.	tkr	Correlations Part
(Constant)		1.404	.161		
PR	.080	1.709	.088		.091
B	.092	1.814	.070	1.943	.112
P	.172	2.829	.015		.176
S	.158	2.480	.024		.192
E	.174	3.194	.009		.204
C	.171	3.817	.004		.151

Rezultatet tregojnë që të katër variablat e pavarur janë faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në Kënaqësinë e Konsumatorit ndaj kompanive që ofrojnë shërbimin e internetit.

Modeli për Kënaqësia e Konsumatorit është: $KK = 0.176 * P + 0.192 * S + 0.204 * E + 0.151 * C + e_{KK}$

(2) Rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishte të përfuara për variablin e varur Besnikëria e Konsumatorit dhe variablave të pavarur Besimi BS, Kostot e Ndërrimit KN, Imazhi i Korporatës I, Kënaqësia Konsumatore KK janë paraqitur në Tabelën 6.

Tabela 6. Regresioni i Shumëfishte midis variablave të pavarur -Besnikëria e Konsumatorit

Variabël	Standardised Coefficients Beta	t	Sig.	tkr	Correlations Part
(Constant)		-.394	.694	2.015	
BS	.172	4.059	.0049		.670
KN	.067	2.127	.043		.403
I	.184	5.222	.0017		.569
KK	.519	13.029	.000		.771

Rezultatet tregojnë që të katër variablat e pavarur janë faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në Benikerinë e Konsumatorit ndaj kompanive që ofrojnë shërbimin e internetit.

Modeli për Besnikëria Konsumatore është: $BK = 0.183*BS + 0.082*KN + 0.194*I + 0.523*S + e_{BK}$

(3) Në Tabelën 7 jepen rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishtë të marrëdhënieve ndërmjet variablave të varur e të pavarur.

Tabela 7. Rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishte

Variablat e Pavarur	Variablat e Varur	Standardised Coefficients Beta	t	Sig.
Risku i Perceptuar RI		0.081	1.913	0.076
Informacion IN	Përzgjedhja e Konsumatorit- PK	0.052	1.282	0.145
Imazhi i Korporatës I		0.523	12.247	0.0006
Prekshëmëria PR		0.080	1.709	0.088
Besueshmëria B		0.092	1.814	0.070
Përgjegjësia P		0.172	2.829	0.015
Siguria S	Kënaqësia e Konsumatorit- KK	0.158	2.480	0.024
Empatia E		0.174	3.194	0.009
Cilësia e rrjetit C		0.171	3.817	0.004
Besimi BS		0.172	4.059	0.0049
Kostot e Ndërrimit KN		0.067	2.127	0.043
Imazhi i Korporatës I	Besnikëria e Konsumatorit- BK	0.184	5.222	0.0017
Kënaqësia e Konsumatorit- KK		0.519	13.029	0.000

Bazuar në rezultatet, zgjedhja e ofruesit të internetit ndikohet nga imazhi i korporatës. Pasi klientët zgjedhin ofruesin e internetit, niveli i kënaqësisë ndikohet nga katër faktorë, cilësia e rrjetit, përgjegjësia, empatia dhe siguria. Besnikëria e klientit ndikohet nga katër faktorë kënaqësinë e klientit, besimin, imazhin e korporatës dhe kostot e ndërrimit.

Bazuar në sa më sipër është hartuar modeli i paraqitur në figurën 2.

Fig. 2 Modeli i hartuar për sjelljen konsumatore ndaj kompanive që ofrojnë shërbimin e internetit

Përfundime

Imazhi i korporatës luan një rol vendimtar në procesin e zgjedhjes së ISP-ve në vendin tonë. Ofruesit e shërbimeve të internetit duhet të tregojnë kujdes në lidhje me imazhin e korporatës si një mjet që ka potencialin të krijojë avantazhin e tyre konkurrues. Përgjegjshmëria ndikon pozitivisht në kënaqësinë e klientit. Kompanitë e shërbimit të internetit duhet të kujdesen për zhvillimin e strategjive të shërbimit, trainimin e motivimin e stafit që të tregojnë gatishmëri për t'i shërbyer nevojave të klientëve dhe të jenë të gatshëm për të ofruar shërbim të qëndrueshëm në çdo kohë. Ofruesit e shërbimeve duhet të realizojnë periodikisht programe trajnimit për punonjësit e tyre në lidhje me shërbimet specifike të ofruara nga kompania dhe pajisjet e shërbimit të internetit. Këto rekomandime vlejné veçanërisht për stafin që shërben dhe ndërvepron me klientët, si stafi i shitjeve, marketingut dhe departamentet e mbështetjes teknike. Rritja e sigurisë së shërbimit do të rrisë besimin e konsumatorëve nga njera anë dhe do të rezultojë në rekomandime pozitive të tyre ndaj klientëve potenciale.

Cilësia e rrjetit është faktori më i rëndësishëm për të krijuar kënaqësinë e klientit. Kompanitë që ofrojnë shërbimin e internetit duhet të monitorojnë sinjalin e internetit për të vlerësuar cilësinë e rrjetit të internetit. Rekomandim praktik është që sistemi i internetit të jetë projektuar në mënyrë të tillë që të lejojë rikonfigurimin e menjëhershëm në rast të demtimit të pajisjeve apo pjesëve të rrjetit për të siguruar vazhdimësinë e sinjalit. Kompanitë që ofrojnë shërbimin e internetit duhet të kenë në vëmendje se përmirësimet në cilësinë e shërbimit do të rrisin kënaqësinë e konsumatorëve. Kosto e Ndërrimit kanë ndikim më të vogël në besnikërinë e klientit kur krahasohen me kënaqësinë e klientit, imazhin e korporatës dhe besimin. Një përqindje e konsiderueshme e të anketuarve (mbi 40%) i takojnë klientëve të kompanisë së vjetër të telekomunikacionit të cilët vazhdojnë të jenë besnikë ndaj kompanisë.

Kompanitë e shërbimit të internetit mund të rrisin barrierat e ndërrimit të markës përmes strategjive të mbjattjes dhe shërblimit të klientëve si paketa promovuese për klientët që përdorin dy ose më shumë produkte / shërbime (telefon në shtëpi, internet, celular, TV kabllor etj.) , asistences teknike dhe shërbim ndaj klientit të personalizuar. Faktorët Risku i Perceptuar, Informimi, Prekshmëria dhe Çmimi nuk u mbështetën nga kërkimi.

Rezultatet tregojnë se zgjedhja e konsumatorëve nuk ndikohet dukshëm nga niveli i riskut të perceptuar. Konsumatorët shqiptar nuk e konsiderojnë se humbin kohë dhe përpjekje për të zgjedhur shërbimin e internetit. Në një kulturë kolektiviste, mendohet se risku ulët nga rekomandimet e të tjerëve dhe reputacioni i kompanisë dhe nuk bëhen përpjekje vetjake në

kërkimin, mbledhjen, analizimin e krahasimin e operatorëve të internetit. Në psikologjinë e konsumatorit shqiptar mbetet ende shprehja “ të gjitha janë njëloj” pa bërë përkjekje të analizojnë dhe bëjnë krahasime mes markave. Kjo do të argumentohet dhe nga faktori i Informacionit dhe ndikimi i sasisë së informacionit të kërkuar në zgjedhje.

Zgjedhja e konsumatorëve nuk ndikohet nga niveli i informacionit të disponueshëm nga kompania. Këto rezultate duhen argumentuar brenda kontekstit shqiptar. Kompanitë kujdesen më shumë për të bërë oferta promovionale sesa të edukojnë konsumatorët. Në vendin tonë nuk gjen informacion krahasues mbi kompanitë që ofrojnë shërbimin e internetit, për shembull sa është shpejtësia reale e internetit dhe sa ndryshon nga kontrata, sa i qëndrueshëm është shërbimi, sa kohë nuk është ndërprerë shërbimi i internetit apo nuk ka qënë i qëndrueshem për arsye objektive apo subjektive, sa është koha e përgjigjes ose asistënces teknike etj. Nga kompanitë dhe organet rregullatore nuk publikohen raporte periodike me monitorim real të shërbimit të internetit. Nje informacion i detajuar dhe krahasues nga ofruesit e shërbimit dhe nga autoritetet rregullatore do të ndihmonte që konsumatorët të kenë një vizion shumë më parë se të bëj zgjedhjen e tij dhe jo të niset vetëm nga emri i kompanisë. Shumica e individëve mbledhin shumë pak informacion nga burimet e jashtme përpara një blerjeje. Zgjedhja e tyre bazohet në qëndrim; konsumatorët i bëjnë vlerësimet për markat duke u bazuar në çdo gjë që ata dinë për markat dhe pastaj zgjedhin një markë, për të cilën kanë vlerësimin më të lartë ose nganjëherë mbi attribute të veçanta të markës.

Në tregjet e telekomunikacionit ka diferenca shumë të vogla në çmim midis konkurrentëve dhe kostot financiare nuk janë në nivel aq të lartë sa të pengojnë konsumatorin për të kaluar te një operator tjetër. Në këto kushte konsumatorët udhëhiqen nga emri i mire i kompanisë dhe mbulimi i saj në raport me çmimin i cili nuk ka dallime të ndjeshëm mes operatorëve.

Rezultatet tregojnë se kënaqësia e konsumatorëve nuk ndikohet nga niveli i prekshmërisë së shërbimit. Prekshmëria e shërbimit bazohet në mjetet fizike, pajisjet dhe paraqitja bashkëkohore e një biznesi p.sh punonjësit e shërbimit janë të veshur mirë ose ofruesi i shërbimit ka pajisje bashkëkohore. Përfundimi se prekshmëria e shërbimit nuk ka ndikuar pozitiv në kënaqësinë e klientit mund të arsyetohet me faktin se interneti është kryesisht i paprekshëm. Klientët janë më së shumti të shqëtësuar dhe të fokusuar në cilësinë e sinjalit të internetit, i cili është i paprekshëm, në vend të pamjes së stafit që e ofron shërbimin.

Përdoruesit e internetit janë në gjendje të tregojnë sa sa i shpejt / i ngadalshëm, i qëndrueshëm dhe i besueshëm është sinjali kur përdorin internetin. Ndaj kompanitë e internetit duhet të sigurojë që sinjali i internetit të jetë të paktën po aq sa komunikohet dhe të jetë i qëndrueshëm në kohë. Ofruesit e shërbimeve nxiten të përmirësojnë cilësinë dhe të ofrojnë produkte të reja të shërbimeve për tu diferencuar në treg. Konsumatorët do të kenë më shumë zgjedhje dhe rrjedhimisht do të rritet niveli i konkurrencës në industrinë e internetit në Shqipëri. Rritja e konkurrencës u siguron konsumatorëve disa përfitime nga si çmimet më të ulëta, rritja e alternativave të zgjedhjes dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit. Zgjerimi i shërbimeve të internetit sjell dobi për komunitetin më gjerë pasi interneti është një shërbim telekomunikacioni që nxit zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të një vendi.

Literatura

- Anderson, RE & Srinivasan , SE 2003, 'E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency Framework', *Psychology & Marketing*, vol. 20, no. 2, February, pp. 123 - 38.
- Andreassen, W & Lindestad, B 1998, 'Customer Loyalty and Complex Service: The Impact of Corporate Image on Quality, Customer Satisfaction and Loyalty for Customers with Varying Degrees of Service Expertise', *International Journal of Service Industry Management*, vol. 9, no. 1, pp. 7 - 23.

- Anisimova, TA 2007, 'The Effects of Corporate Brand Attributes on Attitudinal and Behavioural Consumer Loyalty', *Journal of Consumer Marketing*, vol. 24, no. 7, November, pp. 395 - 405.
- Athanassopoulos, AD & Iliakopoulos, A 2003, 'Modeling Customer Satisfaction in Telecommunications: Assessing the Effects of Multiple Transaction Points on the Perceived Overall Performance of the Provider', *Production and Operations Management*, vol. 12, no. 2, pp. 224 - 45.
- Aydin, S & Ozer, G 2005, 'The Analysis of Antecedents of Customer Loyalty in the Turkish Mobile Telecommunication Market', *European Journal of Marketing*, vol. 39, no.7/8, pp. 910 - 25.
- Blackwell, R., et al., 2001. *Consumer Behavior*. 9th ed. Orlando: Harcourt.
- Bruhn, M & Grund, MA 2000, 'Theory, Development and Implementation of National Customer Satisfaction Indices: the Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS)', *Total Quality Management*, vol. 11, no. 7, pp. S1017 - S28
- Chun, R 2005, 'Corporate Reputation: Meaning and Measurement', *International Journal of management Reviews*, vol. 7, no. 2, pp. 91 - 109.
- Forsythe, S & Shi, B 2003, 'Consumer Patronage and Risk Perceptions in Internet Shopping', *Journal of Business Research*, vol. 56, pp. 867 - 75.
- Hu, AW & Hwang, I 2006, 'Measuring the Effects of Consumer Switching Costs on Switching Intention in Taiwan Mobile Telecommunication Services', *Journal of American Academy of Business*, vol. 9, no. 1, March, pp. 75 - 85.
- Ismail, H & Khatibi, A 2004, 'Study of the Relationship Between Perception of Value and Price and Customer Satisfaction', *Journal of American Academy of Business*, vol. 4, no. 1/2, March, pp. 309 - 13.
- Khatibi, AA, Ismail, S & Thyagarajan, V 2002, 'What Drives Customer Loyalty: An Analysis from the Telecommunications Industry', *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for marketing*, vol. 11, no. 1, September, pp. 34 - 44.
- Kim, H & Yoon, CH 2004, 'Determinants of Subscriber Churn and Customer Loyalty in the Korean Mobile Telephony Market', *Telecommunications Policy*, vol. 28, pp. 751 - 65.
- Lee, H, Lee, Y & Yoo, D 2000, 'The Determinants of Perceived Service Quality and Its Relationship with Satisfaction', *Journal of Services Marketing*, vol.14,no.3,pp.217-31.
- Mitra, K, Reiss, MC & Capella, LM 1999, 'An Examination of Perceived Risk, Information Search and Behavioral Intentions in Search, Experience and Credence Services', *The Journal of Services Marketing*, vol. 13, no. 3, pp. 208 - 28.
- Murray, KB 1991, 'A Test of Services Marketing Theory: Consumer Information Acquisition Activities', *Journal of Marketing*, vol. 55, no. 1, January, pp. 10 - 25.
- Nguyen, N & Leblanc, G 2001, 'Corporate Image and Corporate Reputation in Customers' Retention Decisions in Services', *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 8, pp. 227 - 36.
- Parasuraman, A, Zeithaml, VA & Berry, LL 1985, 'A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research', *Journal of Marketing*, vol.49, Fall, pp.41-50.
- Ranaweera, C & Prabhu, J 2003, 'The Influence of Satisfaction, Trust and Switching Barriers on Customer Retention in a Continuous Purchasing Setting', *International Journal of Service Industry Management*, vol. 14, no. 4, pp. 374 - 95.
- Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M., (2013) *Consumer Behaviour: A European Perspective*, 704 pp, ISBN-13: 9780273772729, ©2013 Pearson
- Yi, Y & La, S 2004, 'What Influences the Relationship Between Customer Satisfaction and Repurchase Intention? Investigating the Effects of Adjusted Expectations and Customer Loyalty', *Psychology & Marketing*, vol. 21, no. 5, May, pp. 351 - 73.
- Zeithaml, VA & Bitner, MJ 2003, *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*, 3rd edn, McGraw-Hill, Irwin, New York.
- Wangenheim, F & Bayon, T 2004, 'Satisfaction, Loyalty and Word of Mouth within the Customer Base of a Utility Provider: Differences between Stayers, Switchers and Referral Switchers', *Journal of Consumer Behaviour*, vol.3, no.3, March, pp.211- 20.
- Wang, Y, Lo, H & Yang, Y 2004, 'An Integrated Framework for Service Quality, Customer Value, Satisfaction: Evidence from China's Telecommunication Industry', *Information Systems Frontiers*, vol. 6, no. 4

Cite this article as: Buhaljoti, A & Abazi, A. FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SJELLJEN E KONSUMATORËVE NDAJ OFRUESVE TË INTERNETIT NË SHQIPËRI. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 71-82.